

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

“OBTAINING ENERGY-EFFICIENT THERMAL INSULATION MATERIALS FROM LOCALLY PRODUCED RAW MATERIALS IN OUR REGION FOR THE CONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL BUILDINGS (A CASE STUDY OF SURXONDARYO REGION)”

Olimjonov Firdavs O'ktamovich

Master's student (1st year), Department of Civil Engineering, Termez State

University of Engineering and Agrotechnologies

Email: firdavsolimjonov0703@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7463-5952

Phone: +998 97 076 07 03

Abstract: This thesis analyzes the issues of obtaining energy-efficient thermal insulation construction materials using local raw materials under the conditions of the Surxondaryo region. In particular, the possibilities of producing effective thermal insulation materials from sheep wool and hair waste are examined from scientific and practical perspectives. Based on the relationship between the thermal conductivity coefficient and density of organic raw materials, their prospects for application in construction are demonstrated.

Keywords: Thermal insulation, energy-efficient materials, local raw materials, sheep wool, hair waste, construction materials, Surxondaryo region.

ARXITEKTURA BINOLARINI QURISHDA VOHAMIZDA ISHLAB CHIQRILAYOTGAN HOM ASHYOLARDAN ISSIQLIK ENERGIYA- TEJAMKOR MATERIAL Olish (Surxondaryo viloyati misolida)

Olimjonov Firdavs O'ktamovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti magistratura

bo'limi qurilish muhandisligi yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Email: firdavsolimjonov0703@gmail.com

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ORCID: 0009-0001-7463-5952

Telefon: +998970760703

Annotatsiya: Ushbu tezisda Surxondaryo viloyati sharoitida mahalliy xom ashyolardan foydalanib energiya-tejamkor issiqlik izolyatsion qurilish materiallari olish masalalari tahlil qilingan. Jumladan, qo‘y junlari va soch chiqindilaridan samarali issiqlik izolyatsiyasi materiali ishlab chiqarish imkoniyatlari ilmiy-amaliy jihatdan yoritilgan. Organik xom ashyolarning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsienti va zichlik o‘rtasidagi bog‘liqlik asosida ularning qurilishda qo‘llash istiqbollari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Issiqlik izolyatsiyasi, energiya-tejamkor materiallar, mahalliy xom ashyo, qo‘y junlari, soch chiqindilari, qurilish materiallari, Surxondaryo viloyati.

Zamonaviy arxitektura va qurilish sohasida asosiy vazifalardan biri — binolarda qulay mikroiklimni ta‘minlash orqali inson salomatligi va ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishdir. Bunda binolarning tashqi muhit bilan o‘zaro issiqlik almashinuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Surxondaryo viloyati kabi keskin kontinental iqlim sharoitiga ega hududlarda issiqlik himoyasi masalasi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi[1, B. 37.]

Binolarda qulay mikroiklim yaratish, avvalo, konstruksiyalarning issiqlik himoya xususiyatlariga bevosita bog‘liqdir. Issiqlik izolyatsiyasi nafaqat energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi, balki devorlarning konstruktiv qalinligini va bino massasini optimallashtirish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qurilish tizimida mavsum davomida 1 tonna samarali issiqlik izolyatsiyasi materiallaridan foydalanish orqali taxminan 200 tonna shartli yoqilg‘ini tejash mumkin.

Zamonaviy qurilish amaliyotida issiqlik izolyatsiya materiallarini ishlab chiqish va takomillashtirish borasida A.I. Jilin, V.A. Kitaysev, K.E. Goryaynev, Y.P. Gorlov, A.P. Merkin kabi olimlarning ilmiy ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Turli materiallarning issiqlik samaradorligi quyidagi solishtirma ko‘rsatkichlar orqali

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ifodalanadi: binoning tashqi devorini issiqlik izolyatsiyasi qilish uchun 1 m² yuzaga 0,64 m³ pishiq g'isht, 0,32 m³ keramzit beton, 0,14 m³ fibrolit, 0,10 m³ mineral paxta plitalari yoki 0,04 m³ poroplast talab etiladi. Bu ko'rsatkichlar issiqlik izolyatsiyasi materiallarining energiya samaradorligi bo'yicha ustunligini yaqqol namoyon etadi[2, B. 515.]

Issiqlik izolyatsiya materiallari xom ashyo turi, strukturasi, shakli, bog'lovchi moddaning mavjudligi, yonuvchanligi, o'rtacha zichligi va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti bo'yicha tasniflanadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, devor qalinligini oshirish orqali issiqlik yo'qotilishini kamaytirish mumkin, biroq bu usul bino massasining ortishiga va qurilish tannarxining oshishiga olib keladi. Shu sababli zamonaviy qurilishda yuqori samaradorlikka ega engil issiqlik izolyatsiya materiallaridan foydalanish ustuvor yo'nalish hisoblanadi.

Xom ashyoning turiga ko'ra issiqlik izolyatsion materiallar mineral va organik guruhlariga bo'linadi. Surxondaryo viloyati sharoitida organik mahalliy xom ashyo — xususan, qo'y junlari hamda sartaroshxona va go'zallik salonlaridan chiqadigan soch chiqindilaridan energiya-tejamkor issiqlik izolyatsiya materiallarini ishlab chiqarish katta iqtisodiy va ekologik imkoniyatlarga ega. Ushbu xom ashyolar qayta tiklanuvchi bo'lib, ularni qayta ishlash barqaror qurilish (sustainable construction) va "yashil bino" (green building) konsepsiyalariga to'liq mos keladi.

Organik issiqlik izolyatsion materiallarning zichligi oshgani sari issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti sekin o'sib borib, barqarorlashuvi kuzatiladi. Bu holat ularning yuqori issiqlik samaradorligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, mazkur materiallarning ayrim kamchiliklari mavjud bo'lib, xususan, ular zararkunandalar uchun qulay muhit bo'lishi mumkin. Buni bartaraf etish maqsadida junli issiqlik izolyatsiya materiallarini antiseptik moddalar bilan ishlov berish yoki moyli bog'lovchilar asosida ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir.

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Termiz sharoitida issiqlik izolyatsiya materiallarini tashqi, ichki va oraliq devorlarda qo‘llash yuqori samaradorlik beradi, chunki hudud iqlimi yozda juda issiq, qishda esa sovuq bo‘lishi bilan ajralib turadi. Zamonaviy loyihalash amaliyotida BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari va termografik tahlillar yordamida issiqlik yo‘qotishlarini oldindan aniqlash va optimallashtirish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu energiya samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Surxondaryo viloyati sharoitida mahalliy organik xom ashyo asosida energiya-tejamkor issiqlik izolyatsiya materiallarini ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan samarali, ekologik jihatdan xavfsiz va zamonaviy “yashil qurilish” talablariga mos keluvchi istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu yondashuv mintaqada energiya resurslaridan oqilona foydalanish va barqaror arxitektura rivojiga xizmat qiladi.

Xom ashyoning turiga qarab issiqlik izolyatsion materiallar mineral xom ashyo asosida olinadigan noorganik materiallar, organik xom ashyo asosida olinadigan organik materiallarga bo‘linadi. Bizning sharoitimizda organik mahalliy xom ashyo hisoblanadigan qo‘y junlari, sartaroshxona va go‘zallik salonlaridan chiqayotgan soch

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

chiqindilaridan issiqlik izolyatsion, energiyani samarali tejay oladigan qurilish materiali olsa boqladi. Bu iqtisodiy jihatdan ham tejamli xom ashyodir. Issiqlik izolyatsiyasi materiali oqrtacha zichligi va issiqlik otkazuvchanlik koeffitsienti oqrtasidagi bog liqlik 1-grafikda berilgan. [3, B. 243].

Oqrtacha zichlik, kg/m²

1-grafik. 1-anorganik, 2-organik qurilish ashyolari.

Yuqoridagi 1-grafikdan koqrinib turibdiki 2-organik issiqlik izolyatsion materiallarning zichligi ρ oshgan sari issiqlik izolyatsiyalash koeffitsienti λ sekin ortib bora bora turg'un xolatga kelib qoladi, bu ham organik issiqlik izolyatsiyasi materiallarning afzal jihatlaridan biridir. Xulosa qilib aytadigan boqlsak, mahalliy xom ashyo boqlmish qoqy junlari va soch chiqindilaridan har tomonlama samarador issiqlik izolyatsiyasi materiali olish mumkin, ammo bir kamchiligi bunga toqsinqinlik qilmoqda yaqni bu issiqlik izolyatsiyasi materiali baqzi zararkunandalar uchun in va ozuqa manbaidir. Buni oldini olish uchun junli issiqlik izolyatsion materiallar moyli bogqlovchilar bilan ishlab chiqarilishi yoki anteseptik vositalar bilan ishlov berilishi zarur. Termiz sharoitida issiqlik izolatsion materiallarni tashqi, ichki va oraliq devorlarning oqrtasida qoqllash juda yaxshi samara beradi, sababi Termiz yozi issiq, qishi sovuq boqlgan ob-havosi faslga qarab tez oqzgaruvchan kontenental zona hisoblanadi. Quyidagi chizmada ikki hil qoqlash keltirilgan.

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATIVE RESEARCH

VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Tashqi to'siq konstruksiyalarning konstruktiv shakllariga misollar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahmudov M.M., Tulakov E.S., Yusupov U.T. Loyihalash asoslari: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2013. – 37-bet.
2. Samig'ov N.A., Majidov S.R. Qurilish materiallari va buyumlari: o'quv-uslubiy majmua. – Toshkent, 2017. – 515-bet.
3. Samig'ov N.A., Qosimov E.U. Qurilish ashyolaridan tajriba ishlari. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2013. – 243-bet.
4. Xayrullayev M.M. Binolar va inshootlarning energiya samaradorligi. – Toshkent: Fan, 2018. – 284 b.
5. Abdurahmonov A.A. Zamonaviy qurilish texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 312 b.
6. Yusupov R.X. Muhandislik kommunikatsiyalari va issiqlik ta'minoti tizimlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 265 b.
7. To'xtayev B.S. Qurilishda issiqlik himoyasi va energiya tejamkorlik asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 198 b.
8. Mirzayev Sh.M. Shaharsozlik va hududiy rejalashtirish. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 301 b.

